

Doctrina

Título: **Reflexiones de un fallo sobre la preservación del empleo en época de pandemia COVID-19**
Autor: Agostini, José Ignacio
País: Argentina
Publicación: Revista Teoría y Práctica del Derecho del Trabajo - Número 1 - Septiembre 2021
Fecha: 01-09-2021 Cita: IJ-MDCCCVIII-103

[Índice](#)[- Ir a Índice -](#)

I. Introducción

II. Antecedentes del caso

III. Marco socio-normativo y valorativo del fallo

IV. Conclusión

Notas

Reflexiones de un fallo sobre la preservación del empleo en época de pandemia COVID-19

Por José Ignacio Agostini*

El presente artículo exhibe el análisis de un fallo que auspicia la conservación del empleo de los trabajadores de la construcción en época de pandemia COVID-19. En primer término, haré una introducción al tema mediante la descripción de los antecedentes del caso. Luego, realizaré una descripción y explicación del marco socio-normativo involucrado en el caso analizado. En simultáneo, haré algunas consideraciones axiológicas relacionadas al derecho sustancial y adjetivo admitido en el marco de la conservación del empleo durante la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°. 329/2020.

I. Introducción [arriba]

El pasado mes de febrero, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario -Provincia de Santa Fe- dictó un fallo confirmatorio de la cautelar ordenada por el juzgado de origen respecto a la reinstalación del trabajador a su puesto de empleo dentro de la causa Leguizamón, Gerardo Fabián c/ Milicic SA s/ Cautelar[1].

Este fallo despertó una profunda inquietud en atención los fundamentos esgrimidos para exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el DNU N°. 329/2020[2] y sus prórrogas. Este resultado jurisdiccional dispara una llamada de atención hacia aquellos empleadores que decidieron, durante el año 2020, extinguir -unilateralmente- los contratos de trabajo vigentes.

Es moneda corriente encontrar numerosos casos jurídicos de este estilo en los pasillos de los tribunales, donde las vías procesales utilizadas recorrieron los caminos del amparo, el procedimiento sumarísimo con cautelar, y una adecuación del procedimiento declarativo de trámite abreviado del art. 124 Código de Procedimiento Laboral de Santa Fe[3].